

**POLÍTICAS PÚBLICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DE PYMES EN ECUADOR: PROYECCIONES DEL
CRÉDITO FINANCIERO**

Public policies and strategies for the sustainable development
of SMEs in Ecuador: financial credit projections

Armando José Urdaneta Montiel

Universidad Metropolitana del
Ecuador. Machala, Ecuador.
aurdaneta@umet.edu.ec

 <https://orcid.org/0000-0002-9825-9453>

Rosana Alejandra Meleán Romero

Universidad César Vallejo
Lima, Perú.
rameleanro@ucvvirtual.edu.pe

 <https://orcid.org/0000-0001-8779-738X>

Arturo Francisco Ordoñez Peña

Universidad de Guayaquil
Guayaquil, Ecuador.
arturo.ordonezpe@ug.edu.ec

 <https://orcid.org/0000-0002-4904-1781>

Daniel Xavier Fiallo Moncayo

Universidad de Guayaquil
Guayaquil, Ecuador.
daniel.fiallom@ug.edu.ec

 <https://orcid.org/0000-0001-7643-9763>

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15460854>

RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo analizar la relación entre políticas públicas y estrategias para el desarrollo sostenible de pymes en Ecuador, realizando precisiones sobre la accesibilidad a créditos por parte de estas empresas. La investigación es de corte cuantitativo, proyecta datos numéricos procedentes instituciones oficiales como la Superintendencia de Bancos, Banco Central del Ecuador, además de cuentas provinciales anuales. Se complementan estos datos con la realización de encuestas a partir de un cuestionario previamente diseñado para medir la sostenibilidad de las pymes estudiadas. Las políticas públicas promueven la distribución equitativa del crédito a las empresas, sin embargo, menos del 1 % de las empresas grandes concentran el 53,04 % del crédito, mientras que el resto del parque empresarial constituido por pequeñas y medianas empresas (99 %), concentra el 30,88 % de la cartera de créditos total de la provincia, ante estos resultados su éxito fue evaluado como regular. Se emprenden programas de apoyo como estrategias de acción para apoyar las pymes, con resultados que las califican como buenas, y en el caso de los Programas de Garantía de Crédito, con valoración cualitativa de regular.

Palabras claves: Políticas públicas, estrategias, desarrollo socioeconómico, Ecuador.

ABSTRACT

This research aims to analyze the relationship between public policies and strategies for the sustainable development of SMEs in Ecuador, providing details on the accessibility of credit for these companies. The research is quantitative, projecting numerical data from official institutions such as the Superintendency of Banks, the Central Bank of Ecuador, and annual provincial accounts. These data are complemented by surveys based on a previously designed questionnaire to measure the sustainability of the SMEs studied. Public policies promote the equitable distribution of credit to businesses; however, less than 1% of large companies account for 53.04% of credit, while the remaining business population, made up of small and medium-sized enterprises (99%), accounts for 30.88% of the province's total credit portfolio. Based on these results, their success was rated as fair. Support programs are implemented as action strategies to support SMEs, with results rated as good, and in the case of Credit Guarantee Programs, with a qualitative rating of fair.

Keywords: Public policies, strategies, socio-economic development, Ecuador.

INTRODUCCIÓN

Las políticas públicas para el desarrollo socioeconómico sostenible en Ecuador, como se ha destacado por (Roth, 2009) y (Benavides, 2015), están intrínsecamente ligadas a las estrategias para fortalecer el acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Estas políticas se centran en promover un crecimiento equilibrado que considere aspectos ambientales, sociales y económicos, lo que incluye medidas para fomentar la inversión en sectores clave, promover la educación y la capacitación, proteger el medio ambiente, mejorar la infraestructura y el acceso a servicios básicos.

Las estrategias para el fortalecimiento del acceso al crédito para las PYMES, como lo señala (Chavosh, Mansour, & Karamipour, 2021) y (Reichenbach & Kromoser, 2021) mejoran la capacidad de crecimiento y expansión, contribuyendo al desarrollo económico del país. Implican la implementación de programas de créditos específicos para PYMES, simplificación de trámites burocráticos para acceder a financiamiento, apoyo a la capacitación empresarial y la promoción de la innovación y la competitividad en este sector.

La interconexión entre las variables establecidas en la investigación radica en el reconocimiento del papel fundamental que desempeñan las PYMES en el desarrollo económico y social sostenible, tal como lo destacan Chavosh et al. (2021) y (Reichenbach & Kromoser, 2021). El fortalecimiento del capital de trabajo de las PYMES puede contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible al impulsar un crecimiento económico equitativo y sostenible, según lo discutido por (Roth, 2009) y (Benavides, 2015). Las políticas públicas efectivas deben incluir medidas específicas para fortalecer este sector, reconociendo su importancia como motor de

la economía y su potencial para generar empleo y promover la inclusión social.

Desde la perspectiva financiera, las pymes requieren acceder a créditos financieros como estrategia que le permita incrementar su capital de trabajo (Anzules & Novillo, 2023), trabajando por la búsqueda de préstamos garantizados, para un crecimiento que se evidenciaría en mayores ventas, empleos y activos totales (Gur, Babacan, Aysan, & Suleyman, 2023).

Según análisis de datos de bancos comerciales, en los países BRIC durante once años ha existido una relación positiva entre la financiación sostenible a Pymes y el margen neto de intereses. Se constata una relación negativa entre la financiación sostenible a pequeñas empresas y el riesgo de incumplimiento de los bancos (Mirza, Afzal, Umar, & Skare, 2023), esto sugiere que, si los bancos expanden su financiación sostenible a PYMES, es probable que obtengan apoyo en términos de mejora en el margen neto de intereses y reducción del riesgo de incumplimiento.

En Francia, los efectos a largo plazo de los préstamos garantizados en el rendimiento de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), tienen un impacto positivo a largo plazo en el crecimiento y la supervivencia, especialmente en aquellas que enfrentan limitaciones financieras y son más jóvenes o pequeñas (Bertoni, Colombo, & Quas, 2023). En la banca Islámica, la financiación bancaria a las PYMES, ha tenido un comportamiento contracíclico, durante la pandemia, las políticas gubernamentales y la regulación favorecieron el crecimiento de la banca, y en consecuencia podrían aumentar el acceso de las Pymes a financiamientos (Tugsal, 2023).

En el ámbito bancario ecuatoriano, los bancos más grandes demuestran mayor eficiencia que los medianos y pequeños, alrededor del 80 % de los bancos ecuatorianos pueden mejorar

su eficiencia, aspecto crucial para el desarrollo financiero del país (Proaño & Fera, 2022). Las PYMES en los sectores químico y farmacéutico en este país deben desarrollar habilidades innovadoras para prosperar en un entorno global competitivo, fortaleciendo sus operaciones y asegurando el capital de trabajo necesario. Las instituciones financieras al otorgar créditos deben evaluar diversos factores, resaltando el tamaño de la empresa, siendo las más grandes las que acceden más fácilmente a recursos financieros y tienen mayor capacidad de autofinanciamiento. Otro factor que se evalúa es la antigüedad de la empresa, siendo la más experimentadas las que obtienen financiamiento externo con mayor facilidad (Manaces, Rivera, Zambrano, & Triviño, 2023).

La capacidad de autofinanciamiento es esencial, al permite generar más recursos internos y otorgar más créditos, incluso en situaciones de pérdidas. El crecimiento empresarial está vinculado al uso estratégico del crédito para expansión, con la financiación a corto plazo y la liquidez siendo determinantes: a mayor liquidez, mayor capacidad de ofrecer créditos, mientras que una menor liquidez impone limitaciones. Estos factores se entrelazan de manera compleja y afectan cómo las empresas otorgan crédito a sus clientes (Proaño & Fera, 2022). El objetivo de esta investigación analizar la relación entre políticas públicas y estrategias para el desarrollo sostenible de pymes en Ecuador, realizando precisiones sobre la accesibilidad a créditos por parte de estas empresas.

REVISIÓN DE LITERATURA

Estrategias y políticas públicas

Al referir sobre las políticas públicas, los gobiernos, a nivel mundial, desempeñan un papel crucial en el apoyo a las pymes debido a su importancia en la economía (Spink, 2013) y (Naruetharadhol, Lenihan, & McQuirk, 2024). Esto se refleja en la formula-

ción de políticas destinadas a promover el desarrollo económico y social sostenible, incluyendo medidas para facilitar el acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas (PYMES). En el caso de Ecuador, estas políticas se implementan para mejorar las finanzas y fomentar la inversión, utilizando como intermediarios a entidades financieras (Bacuilima, Morochó, Aguirre, Coronel, & Mora, 2023) y (Urdaneta & Garcia, 2023).

La interacción entre estas políticas y las estrategias para fortalecer el acceso al crédito para las PYMES, es esencial para impulsar el desarrollo económico y social del país, reconociendo el papel fundamental de las PYMES como motores de la economía y promotores de la inclusión social. Las políticas públicas como las estrategias de crédito son elementos esenciales para promover la inclusión social y fortalecer la economía del país (Arif et al., 20 (Ozturk, Alqassimi, & Ullah, 2024).

En la Tabla 1, se explica el marco legal ecuatoriano, para la generación de políticas públicas como instrumento de apoyo a los sectores productivos.

Tabla 1. Marco legal ecuatoriano, para la generación de políticas públicas como instrumento de apoyo.

Marco legal	Descripción	Articulación
Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible	La implementación de la Agenda 2030 ha revelado varios desafíos, entre ellos, el acceso a financiamiento y el fortalecimiento de capacidades de los gobiernos en todos sus niveles. Por otro lado, la medición de los ODS representa uno de los retos más importantes para las instituciones estadísticas de los países en las diferentes regiones, ya que supone una nueva forma de medir la prosperidad humana en equilibrio con la protección del medio ambiente y el desarrollo económico de los países.	
¿Cómo avanzamos en el cumplimiento de los ODS?	El cumplimiento de los ODS representa un desafío realmente significativo. Ecuador ha asumido este reto con gran entusiasmo, apertura política y compromiso social, sin embargo, para una adecuada implementación de políticas y acciones orientadas al cumplimiento de los ODS, es necesario conocer cómo recibe Ecuador este reto, en qué estado se encuentra frente a cada uno de los objetivos y en qué temas es necesario fortalecer el trabajo y concentrar los esfuerzos.	
ODS 8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO	Estimular el crecimiento económico sostenible mediante el aumento de los niveles de productividad y la innovación tecnológica. La promoción de políticas que estimulen el espíritu empresarial y la creación de empleo. Crear medidas para erradicar el trabajo forzoso, la esclavitud y el tráfico humano.	Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros.
Constitución de la República del Ecuador 2008	Art. 33: El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. Además, según el Art. 34 el Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social. En el Art. 46 se dispone la prohibición del trabajo de menores de quince años, y políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil.	

Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025	El diseño de políticas públicas con un enfoque de territorio permitió mejorar la calidad de vida. La competitividad y productividad agrícola, acuícola, pesquera e industrial incide positivamente en la disminución de la migración campo-ciudad, en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y en la educación de la pobreza rural. Una parte de los productos del campo se vinculan con el fortalecimiento del comercio exterior (exportaciones no petroleras) gracias a las mejoras de la agroindustria	Potenciar las capacidades de los pequeños productores para generar alternativas económicamente sostenibles, por medio de acceso a créditos, asistencia técnica, tomando en cuenta las particularidades del territorio. Potenciar las capacidades endógenas de los pequeños productores por medio de acceso a créditos, asistencia técnica permanente, tomado en cuenta las particularidades locales.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)	Los gobiernos han reconocido la importancia de hacer posible que las empresas de rápido crecimiento que tengan abundantes activos intangibles puedan tener acceso a fuentes de financiamiento adecuadas, y están desarrollando iniciativas que permitan a las PYMES aprovechar estos activos para obtener financiamiento.	Las pymes ecuatorianas se ajustan a la normativa legal vigente en el país y se desarrollan en armonía con las políticas públicas promulgadas por el estado, diversos esfuerzos que el país ha realizado respecto al desarrollo de políticas de impulso a las pymes, pero encuentra importantes brechas en la ejecución práctica de las mismas.
Grupo Faro (GF) (2019). Informe de avance a la política pública de Emprendimiento	Dos limitantes principales encuentran los pequeños y medianos emprendimientos en Ecuador son las políticas gubernamentales y el apoyo financiero. La primera limitante está representada en inseguridad jurídica, trámites (y tiempo) excesivos para abrir y cerrar empresas y cambios tributarios permanentes que generan incertidumbre y riesgo. Ecuador está catalogado mundialmente como poco competitivo por la complejidad y lentitud en los procesos empresariales, riesgo empresarial, marco regulatorio, entre otras cosas. En cuanto a la limitante financiera, el informe GF (2019) denuncia la falta de productos financieros para pequeños empresarios, poca cultura de inversión y restricciones de acceso a capital de riesgo, entre otros.	
Corporación Andina de Fomento (CAF)	Para sostener y consolidar políticas públicas, programas y proyectos de pymes en Ecuador se debe hacer reformas estructurales importantes en temas laborales y tributarios, una vez más surge el elemento tributario como limitante desde el Estado.	La CAF está iniciando un apoyo sustancial a las pymes ecuatorianas con cuatro programas: créditos a mujeres emprendedoras, productores agrícolas, pymes en general y reactivación económica, subrayó la necesidad de los cambios para que los esfuerzos financieros den frutos

<p>Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS) y (BanEcuador)</p>	<p>Organizaciones encargadas de administrar la ejecución de los fondos destinados a los distintos emprendimientos. De esta manera, la ejecución de la política siempre está en manos de organizaciones internas, aun cuando los fondos provengan de una multilateral, lo cual impide que los organismos multilaterales lleven un seguimiento o indicadores sobre la efectividad de los apoyos ofrecidos.</p>	<p>Existen programas crediticios orientados a las pymes, pero no hay programas de apoyo no financiero para desarrollar las habilidades gerenciales que las pymes requieren. Tampoco hay indicadores de desempeño de eficacia y eficiencia ni procesos de monitoreo, seguimiento, evaluación y retorno, que cierren el ciclo de ejecución de la política y retroalimenten sobre las necesidades de ajuste a la misma (Pinargote y Díaz, 2021).</p>
<p>Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 2020-2024</p>	<p>Una mayor disponibilidad, calidad y adecuación de formas de financiamiento para las mipymes, a través de la mejora de la oferta crediticia y de sus indicadores de sostenibilidad, así como de otros mecanismos de financiamiento como el leasing y el factoring. Ello estará medido por el incremento del financiamiento para actividades productivas y una reducción de la proporción de cartera en riesgo para los segmentos de microcrédito y consumo.</p>	<p>Para la ejecución de estas acciones, la ENIF se ha estructurado en cuatro áreas de política temáticas y en tres elementos transversales. Las áreas de política son las siguientes: (i) puntos de acceso e infraestructura de pagos, (ii) oferta de productos básicos y servicios financieros digitales, (iii) financiamiento de la mipyme e infraestructura de crédito y (iv) protección al consumidor y educación financiera. Estas se apoyan en tres elementos o cimientos necesarios para alcanzar los objetivos de cada área de política. Estos elementos incluyen: (i) el compromiso de los sectores público y privado, (ii) un marco regulatorio favorable para expandir la inclusión financiera y (iii) la infraestructura del sistema financiero y conectividad.</p>
<p>Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 2020-2024</p>	<p>Acceso y uso de servicios financieros de calidad por parte de individuos y empresas capaces de elegir de manera informada. Los productos y servicios financieros deben ofrecerse de forma transparente, responsable y sostenible, y deben responder a las necesidades de la población.</p>	<p>El microcrédito son ejemplos de esta adecuación de los productos a las necesidades de los individuos y las mipymes. Este proceso de adecuación debe tener una retroalimentación constante a partir de la experiencia del usuario, para mantener la vigencia de la eficacia del producto en satisfacer las necesidades del cliente o del socio.</p>

Fuente: Elaboración propia a partir de la Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible; Constitución de la República del Ecuador 2008;

Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025; Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); Grupo Faro (GF) (2019).

Informe de avance a la política pública de Emprendimiento; Corporación Andina de Fomento (CAF); Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS) y (BanEcuador); Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 2020-2024

En cuanto a las estrategias para el fortalecimiento de créditos en pequeñas y medianas empresas (PYMEs), se perfilan acciones contenidas en Programas de Garantía de Crédito, Fondos de Capital Semilla y Capital de Riesgo, Facilidades de Préstamos con Tasas Preferenciales, Capacitación y Asistencia Técnica e Incentivos Fiscales, los cuales se analizarán a partir de valoraciones cuantitativas y cualitativas de las pymes.

Cartera de crédito en pymes

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) en todo el mundo han sido gravemente afectadas por la pandemia de la COVID-19 (Al-Karkhi, 2024), enfrentando riesgos de insolvencia que dificultaron su acceso a la financiación.

En Ecuador, estos desafíos son especialmente evidentes al considerar el acceso de las pymes a créditos en instituciones financieras y mercados de valores. A pesar de buscar un equilibrio entre deuda y capital propio, la limitada capacidad para financiar el crecimiento y la inversión, sigue siendo un gran desafío (Tregear, 2020). Las pymes son menos transparentes y proporcionan datos contables menos detallados que las grandes empresas, lo que limita su acceso al crédito en los mercados financieros (Corredera, Di Pietro, & Trujillo, 2021).

Para las pymes, el financiamiento externo es crucial para las decisiones de inversión y la recuperación sostenible de estas empresas post-pandemia. Los responsables de formular políticas deben priorizar medidas que aborden el alto endeudamiento de las pymes (Pu, Qamruzzaman, Muneeb, & Karim, 2021). Los gobiernos

podrían invertir capital directamente en pymes rentables para reducir sus niveles de deuda, permitiéndoles reorganizarse y reestructurarse; en lo que respeta a las pymes, estas deben mejorar su planificación financiera y la liquidez, vigilando de cerca su situación y adoptando medidas adecuadas para garantizar su viabilidad en tiempos difíciles (Łasak, 2022)

Predecir la quiebra de las pymes requiere el uso de variables alternativas debido a la escasez de datos disponibles. Por su parte, (Diamond, Hu, & Rajan, 2022) analizan el préstamo corporativo y la intermediación financiera, precisando influencias entre la liquidez y la capacidad de garantía en la gobernanza empresarial. El capital riesgo también impacta el crecimiento empresarial (Ahmed, Majeed, Thalassinis, & Thalassinis, 2021), los empresarios eligen las fuentes de financiamiento según la información que cada una proporciona. A medida que las empresas crecen, buscan financiamiento primero a través de capital de riesgo y luego en el mercado de deuda o ampliación de capital (Baestens, Rösch, & Scheule, 2016). Las empresas con altos y estables niveles de ventas acceden mejor a los servicios crediticios bancarios, siendo los costos de quiebra y los problemas de agencia ventajas y a la vez desventajas del endeudamiento. Se predice que una estructura óptima se deriva del equilibrio entre los costos y beneficios de emitir deudas y acciones (Martinez & Baselga, 2020).

Los bancos prefieren otorgar préstamos a corto plazo para maximizar la efectividad del monitoreo, y la deuda garantizada puede reducir estos costos, especialmente para empresas con activos como garantía, ayudando a mitigar asimetrías informativas (Thi-Hong Van, Thien Nguyen, Le-Phuc Nguyen, & Hong Vo, 2022). Empresas con una alta carga impositiva, bajo riesgo de quiebra y menores asimetrías informativas con instituciones financieras suelen tener una mayor

proporción de deuda (Kregel, 2014). El análisis de costos y beneficios del endeudamiento lleva a las empresas sobre apalancadas a reducir su deuda y a las sub apalancadas a incrementarla (Radicic & Petković, 2023). La información entre prestamistas y prestatarios es crucial para las pymes debido a la incertidumbre del mercado sobre el cumplimiento de las obligaciones financieras, lo que puede llevar a fallas de mercado (Akerlof, 1970) y resultar en crisis financieras (He & Hu, 2023).

Pymes en Ecuador: proyecciones del crédito financiero

En el contexto ecuatoriano, las empresas grandes suelen recibir una mayor asignación de recursos financieros a través del crédito productivo por parte de la banca; esto porque las empresas requieren una mayor inversión de capital en comparación con las empresas medianas o pequeñas, especialmente en las etapas más avanzadas del proceso de producción a lo largo del tiempo (Feijó et al., 2023). A medida que se agrega más valor a un producto, se necesitan mayores inversiones en mano de obra especializada, que suele ser más costosa, así como en bienes de capital. Estas inversiones incluyen la contratación de personal calificado, y la adquisición de maquinaria y tecnología que aumenten los niveles de productividad de las empresas (Amadasun & Mutezo, 2022).

Según el directorio de empresas del INEC (Registro Estadístico de Empresas (REEM), 2024), las PYMES representan el 4,6 % del parque empresarial total de Ecuador. En la provincia de El Oro, Ecuador, dos sectores económicos específicos representan el 2,5 % del total empresarial y el 54,35 % de las PYMES. El financiamiento de las PYMES es esencial para fomentar el empleo y el crecimiento económico. Según el INEC, en 2022, las PYMES representaron en promedio el 5,66 % del total de empresas en los últimos

10 años, con un crecimiento anual del 4,05 %, mostrando un incremento desde 2012 hasta 2019. Las PYMES buscan acceder a créditos bancarios para financiar su capital y proyectos a largo plazo, y el estado ecuatoriano implementa políticas públicas para apoyarlas. Los créditos a PYMES han variado, representando entre el 16,33 % y el 24,96 % de la cartera total, con una caída en 2020 debido a la pandemia, seguida de una recuperación gradual (figura 3).

Figura 3.

Participación de la cartera de crédito total y las destinadas a las PYMES, periodo 2012-2022.

Fuente: Superintendencia de Bancos (2022).

Figura 2: Monto y participación de la cartera de crédito destinada a las Pymes, respecto a la cartera de créditos total periodo 2012-2022.

Fuente: Superintendencia de Bancos (2022).

Las pymes ecuatorianas se ajustan a la normativa legal vigente en el país y se desarrollan en armonía con las políticas públicas promulgadas por el estado (Feijó, Ceular, & Navajas, 2023). En Ecuador, diversos esfuerzos se han realizado para apoyar el impulso de las pymes, sin embar-

go, persisten importantes brechas en la ejecución práctica de las mismas, (Delgado D. D. & Chávez G., 2018).

Con relación a la tasa de crecimiento de la cartera de crédito destinada a las Pymes, se evidencia en la figura 3 una tasa de crecimiento promedio del 9,69 % en el período de 2012 a 2022, alcanzando su punto máximo en 2013, con caídas en los años siguientes, incluido el año 2020 como consecuencia de la pandemia, recuperándose en 2021 y 2022 (Santolin, Hameed, Urbinati, & Lazzarotti, 2023) resalta la importancia de analizar las tasas de crecimiento económico de las PYMEs en diferentes sectores para contribuir al análisis del crecimiento económico sostenible y comprender la viabilidad a largo plazo alineada con los objetivos de desarrollo.

Figura 3: Tasa de crecimiento de la cartera de crédito destinada a las Pymes en la provincia de El Oro, respecto a la cartera de créditos total, periodo 2012-2022.

Fuente: Superintendencia de Bancos (2022).

De los créditos otorgados por sector de actividad económica en la figura 4, se brinda una visión completa de la distribución y los actores clave en el financiamiento, evidenciándose como sectores principales beneficiados el sector de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con un 36,71 % de la cartera. El sector primario refleja la importancia del apoyo financiero para actividades agrícolas y relacionadas con la producción de alimentos a nivel nacional, seguido del sector comercio al por mayor y al por menor con un significativo 29,96 % de

la cartera. Existe un Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025: Potenciar las capacidades de los pequeños productores para generar alternativas económicamente sostenibles, por medio de acceso a créditos, asistencia técnica, tomando en cuenta las particularidades del territorio.

Figura 4: Monto otorgado en créditos a las Pymes en Ecuador, periodo 2012-2022, por sectores económicos.

Fuente: Superintendencia de Bancos (2022).

En cuanto a las entidades financieras que han otorgado estos créditos, se destaca los bancos Machala, Guayaquil y Pichincha con el 72,14 % de la financiación total de la cartera de crédito dirigida a las PYMES en Ecuador. El banco Machala lidera el grupo, con una participación del 30,79 %, seguido de cerca por los bancos Guayaquil (28,39 %) y Pichincha (12,95 %). Esta distribución resalta el papel crucial que desempeñan estas instituciones bancarias en el respaldo financiero a las PYMES, proporcionando capital para el desarrollo y crecimiento de las actividades empresariales en los sectores mencionados (figura 5).

En cuanto a las políticas públicas, existen lineamientos para potenciar las capacidades endógenas de los pequeños productores por medio de acceso a créditos, asistencia técnica permanente, tomado en cuenta

las particularidades locales (Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025).

Figura 5: Monto otorgado en créditos a las PYMES en Ecuador, periodo 2012-2022, por las principales entidades financieras

Fuente: Superintendencia de Bancos (2022).

Al analizar la tabla 5, se puede argumentar que las entidades bancarias podrían optar por otorgar créditos al consumo o microcréditos debido a las tasas de interés más altas que se observan. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, los microcréditos representan solo el 8,09 % de la cartera total, mientras que los créditos al consumo representan el 13,77 %. La suma de ambas carteras es del 21,86 %, incluso menor que el crédito dirigido a las PYMES, que representa el 22,79 % de la cartera. Es interesante destacar que el crédito productivo corporativo es el que representa el 53,04 % de la cartera total, a pesar de mostrar las tasas de interés más bajas del mercado, junto con el crédito hipotecario, que solo representa el 2,39 % de la cartera crediticia.

Tabla 5: Tasas de Interés Activas Máximas.

Tasas de Interés Activas Máximas ¹	
Tasa Activa Efectiva Máxima para el segmento ²	% anual
Productivo Corporativo	9,29

Productivo Empresarial	10,36
Productivo PYMES	11,26
Consumo	16,77
Educativo	9,5
Educativo Social	7,5
Vivienda de Interés Público	4,99
Vivienda de Interés Social	4,99
Inmobiliario	10,4
Microcrédito Minorista	28,23
Microcrédito de Acumulación Simple	24,89
Microcrédito de Acumulación Ampliada	22,05
Inversión Pública	9,33

1. De acuerdo a la Resolución JPRF-F-2022-053 de 27 de diciembre de 2022, de la Junta de Política y Regulación Financiera

2. Según la Resolución 603-2020-F, de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

Fuente: Banco Central del Ecuador (2022).

Desde el punto desde el punto de vista financiero se está en presencia de un estancamiento crediticio para estos sectores tan importantes para la economía, cuya participación en la cartera de créditos no ha crecido, (McGuinness, Hogan, & Powell, 2018). El análisis sugiere que no hay evidencia suficiente para afirmar que los montos mensuales de los créditos otorgados a las PYMES por el sector bancario en el Ecuador hayan variado significativamente en los últimos 10 años.

Al analizar el acceso equitativo a créditos en entidades del sector financiero, particularmente las pymes estudiadas, al analizar sus realidades financieras y las políticas públicas que brindan soporte a las mismas, así como los factores limitantes del acceso a los créditos, se puede sintetizar que el gobierno ecuatoriano define políticas públicas (Tabla 1) que direc-

cionan el apoyo a las Pymes, sin embargo, carecen de los requisitos establecidos por la banca para el acceso a los créditos.

Para que las PYMES puedan acceder a un mayor financiamiento, es fundamental que demuestren, a través de registros contables y financieros, una tendencia creciente en términos marginales de sus ingresos y utilidades, así como evidencias de productividad mediante informes técnicos validados por profesionales. Además, es importante presentar proyecciones creíbles a largo plazo para aumentar la probabilidad de obtener créditos por parte de las instituciones financieras.

Demostrar solvencia y liquidez en los estados financieros demuestra la salud financiera de una empresa, por ende, se debe trabajar por aumentar los niveles de liquidez y rentabilidad a corto plazo, tanto en términos de patrimonio como de activos. Un mayor monto de utilidades reinvertidas contribuye a elevar la valoración de los activos y el patrimonio de la empresa, lo que a su vez brinda mayores oportunidades para obtener recursos financieros adicionales (Bacuilima et al., 2023). Esto puede ser comparado a nivel macroeconómico con el proceso de acumulación de capital, donde la dotación de capital per cápita se considera un indicador importante para medir el nivel de riqueza en una sociedad.

Estas limitantes según (Urdaneta, Zamabrano, & Mancilla, 2022), se asocian a la actual legislación mercantil en Ecuador limita el riesgo para realizar negocios, especialmente para los bancos al hacer valer el incumplimiento de un contrato, aunque el 38,89 % de los encuestados no está de acuerdo con esta afirmación. Además, la escasa información contable y financiera es vista como una limitación para otorgar créditos a las PYMES por el 81,48 % de los encuestados, mientras que el 18,52 % opina lo contrario. La escasa facturación es

señalada como otra limitación por el 77,78 % de los encuestados. El 59,26 % de los funcionarios bancarios considera que las expectativas de rentabilidad para proyectos productivos con un tiempo de retorno demasiado largo también son una limitación. Las inversiones destinadas a nuevos mercados tecnológicos, con factores internos y externos incontrolables, son vistas como una limitación por el 64,81 % de los encuestados.

Asimismo, la falta de garantías crediticias para proyectos productivos con tiempo de retorno largo es una barrera significativa. El 68,52 % de los funcionarios bancarios indica que los propietarios de las PYMES tienden a mezclar finanzas personales con empresariales, lo que genera distorsiones e ineficiencias en la asignación de recursos financieros, especialmente en el capital de trabajo. En cuanto a la estructura de trabajo, el 42,59 % de los funcionarios bancarios considera que las PYMES tienen una gestión poco profesional en técnicas contables y financieras, aunque el 57,41 % de ellos opina que estas organizaciones generalmente cuentan con una estructura profesional capacitada para dicho manejo.

Las PYMES enfrentan enormes dificultades para obtener financiamiento debido a las asimetrías de información, el costo de la deuda y las regulaciones estatales inadecuadas. Estos factores limitan su capacidad para adquirir liquidez de instituciones bancarias y obtener recursos para proyectos de inversión a largo plazo. Según (Bertoni, Colombo, & Quas, 2023), las asimetrías de información generan una falta de transparencia y dificultan la evaluación de las PYMES por parte de los prestamistas. Además, el costo de la deuda puede impactar negativamente en sus utilidades, lo que dificulta su acceso al financiamiento (Cheong, Huui, & Arul, 2020). Por otro lado, las regulaciones estatales y el marco legal inadecuado, como señala (Li, 2018) en el con-

texto de China, pueden obstaculizar la obtención de fondos por parte de las PYMES.

De acuerdo con la teoría de la agencia, los prestatarios (PYMES) y los prestamistas (bancos) tienen información asimétrica (Fantinelli & Lana, 2023). Esto se debe en gran medida a la falta de voluntad de las entidades financieras para prestar a empresas que consideran peligrosas, es decir, que no ofrecen garantías de pago creíbles. En dichas circunstancias este tipo de empresas presentan dificultades para obtener financiamiento, debido a que la asimetría de información crea riesgo moral para los bancos, cuando las PYMES tienen su capacidad de pago a corto plazo muy comprometidas.

Por su parte (García, 2015) y (Mances, Rivera, Zambrano, & Triviño, 2023) señala que es casi imposible que las pequeñas empresas adopten estrategias de ahorro de recursos sin la ayuda del gobierno; en el caso de la provincia del Oro en Ecuador, BanEcuador y la Corporación Financiera Nacional, junto al Banco del Pacífico que es de capital mixto, apenas representan el 5,03 % de la cartera de créditos destinada a las PYMES en los últimos 10 años. Esto se debe fundamentalmente a las expectativas de rentabilidad para proyectos productivos con tiempos de retorno demasiado largos (Demirguc, Martinez, & Tressel, 2019), o si no, a la solicitud de financiamiento para inversiones destinadas a nuevos mercados de tecnología, con factores internos y externos no controlables, (Gur, Babacan, Aysan, & Suleyman, 2023).

Las entidades financieras dudan en otorgar préstamos a las pequeñas y medianas empresas debido a dos problemas (Lam, y otros, 2022) el primero es el riesgo inherente producto del mal manejo de los gastos que caracteriza a estas empresas por desórdenes financieros; en el caso del Ecuador existe la experiencia, según (Bacuilima, Morocho, Aguirre, Coronel,

& Mora, 2023) de que los propietarios de las PYMES, mezclan sus finanzas personales con las de su empresa, lo cual crea distorsiones e ineficiencia en la asignación de los recursos financieros destinados, sobre todo en el capital de trabajo. El otro aspecto principal es la selección adversa que tiene lugar; los clientes con un peor puntaje de crédito y una menor probabilidad de pagar sus préstamos tienen más probabilidades de aceptar un préstamo con un prestamista, (García, 2015) y (Feijó, Ceular, & Navajas, 2023). Ambos problemas tienen su origen en el desequilibrio de comunicación entre las PYMES y las financieras (Dong, 2020). Esto último ocurre porque buena parte de las PYMES en la provincia de El Oro, Ecuador, carecen de una estructura poco profesional para el manejo de técnicas contables.

La eficiencia financiera de una empresa está directamente relacionada con la asignación y utilización eficiente de los factores productivos, como el capital, el trabajo y la tecnología (Attar, 2021), esto implica que, en términos marginales, la utilidad y el ingreso adicional generados por cada unidad adicional de factores productivos, sean mucho mayores en una empresa grande en comparación con una mediana o pequeña, en la mayoría de los casos.

El criterio fundamental en el otorgamiento de créditos por parte de la banca ecuatoriana es el riesgo de impago (morosidad), según los datos de la Superintendencia de Bancos (2022). Esto se debe a que las grandes empresas, que representan menos del 1 % del parque empresarial, históricamente demuestran una mayor capacidad de pago en comparación con las pequeñas y medianas empresas, (Urdaneta, Zambrano, & Mancilla, 2022). Esto se debe a que, a mayor patrimonio, mayores son los montos de financiamiento y los plazos de pago, lo que asegura la rentabilidad financiera de las entidades a largo plazo.

METODOLOGÍA

La investigación se circunscribe en el paradigma positivista con enfoque cuantitativo, esto permitió la verificación empírica de los hechos. Se descompone el todo en sus partes, se asume como acción primaria el análisis y la síntesis (Jayprakash & Prelević, 2023). Es carácter analítica, explicativa y proyectiva (Kumar, 2022), siguiendo un diseño no experimental de campo apoyada en datos primarios (Bairagi & Munot, 2019). Expone a través de un conjunto de 11 indicadores (variables observables) y 2 dimensiones (variables latentes)

(tabla 2), relativas a las estrategias y políticas públicas y el fortalecimiento de créditos.

Se diseñó, validó y aplicó un instrumento de investigación tipo encuestas compuesto por 49 ítems, su confiabilidad fue de 93,2 % según el coeficiente Alfa de Cronbach, para 211 sujetos pertenecientes a los siguientes sectores del Ecuador (tabla N°1):

Tabla N° 1: Muestra de los sujetos interpelados por los distintos sectores

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Academia y centros de investigación.	54	25,6	25,6	25,6
	Emprendedores y dueños de PYMEs.	47	22,3	22,3	47,9
	Empresas y sector privado.	74	35,1	35,1	82,9
	Entidades financieras y prestamistas.	11	5,2	5,2	88,2
	Gobiernos y organismos reguladores.	25	11,8	11,8	100,0
	Total	211	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración Propia en base a los datos de la Encuesta (2024).

La valoración cualitativa de las variables observables en la tabla N°2, se realizó mediante la tabla N°3 o Baremo y el valor su media, en la cual solo 4 de las 11 variables observables se catalogan como buenas y los 7 restantes con una calificación de regular, todas ellas componentes de la variable latente Estrategias y políticas públicas para el desarrollo socioeconómico sostenible, dicho baremo se construyó aplicando en el intervalo de clase:

$$IC = \frac{\text{Limite superior} - \text{Limite inferior}}{N^{\circ} \text{ de intervalos}} = \frac{5 - 1}{4} = 0,8$$

Tabla n°3: Variables de investigación

Intervalo de valoración		Valoración Cualitativa
5	4,2	Excelente
4,2	3,4	Bueno
3,4	2,6	Regular
2,6	1,8	Deficiente
1,8	1	Muy Deficiente

Fuente: Elaboración Propia en base a los datos de la Encuesta (2024).

Empleando un muestreo aleatorio simple (Garza, Morales, & Gonzalez, 2013), cuyo cálculo del tamaño de muestra para proporciones usando el criterio de la máxima varianza, con un 6,8% de error y 95% de confianza, es:

$$e = Z \cdot \sqrt{\left(\frac{p+0,5}{n}\right)\left(\frac{N-n}{N-1}\right)} = 1,96 \cdot \sqrt{\left(\frac{0,5+0,5}{211}\right)\left(\frac{17.757.000-211}{17.757.000-1}\right)} = 6,8\%$$

$$n = \frac{Nt^2PQ}{e^2(N-1) + t^2PQ} = \frac{17.757.000(1,96^2)(0,5)(0,5)}{(0,068)^2(17.757.000-1) + (1,96^2)(0,5)(0,5)} = 211$$

RESULTADOS

En esta sección se incluye el análisis realizado sobre estrategias y políticas para el fortalecimiento de créditos en pequeñas y medianas empresas (PYMES) y el desarrollo sostenible en Ecuador, desde la visión de 211 encuestados (tabla N°2).

Tabla n°2: Variables de investigación

ID	Variables Latentes	Variables Observables	N	Media	Desv. Desviación	Valoración Cualitativa
V1ID1P	Estrategias para el fortalecimiento de créditos en pequeñas y medianas empresas (PYMES)	Programas de Garantía de Crédito	211	3,3223	0,87310	Regular
V1ID2P		Fondos de Capital Semilla y Capital de Riesgo	211	3,6019	0,76395	Bueno
V1ID3P		Facilidades de Préstamos con Tasas Preferenciales	211	3,5450	0,82900	Bueno
V1ID4P		Capacitación y Asistencia Técnica	211	4,0190	0,69667	Bueno
V1ID5P		Incentivos Fiscales	211	3,7251	0,82824	Bueno
V2ID1	Políticas públicas para el desarrollo socioeconómico sostenible en Ecuador	Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	211	2,9336	0,81961	Regular
V2ID2		Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 (ODS 8): Trabajo Decente y Crecimiento Económico	211	3,0047	0,70709	Regular
V2ID3		Marco legal	211	2,6967	0,85241	Regular
V2ID4		Políticas Públicas y Desarrollo Económico	211	2,8152	0,81003	Regular
V2ID5		Apoyo a las PYMES	211	2,9242	0,79518	Regular
V2ID6		Inclusión Financiera	211	3,1137	0,75363	Regular

Fuente: Elaboración Propia en base a los datos de la Encuesta (2024).

En la Tabla 2, se observa una valoración positiva en solo 4 de las 11 variables observables. Sin embargo, estas no alcanzan los niveles de excelencia que se perseguirían como objetivo final. Cabe destacar que to-

das las variables con valoraciones positivas se encuentran dentro de la primera variable latente: "Estrategias para el fortalecimiento de créditos en pequeñas y medianas empresas (PYMES)". Entre estas, la capacitación y asistencia técnica destacan como las de mejor calificación. En contraste, los programas de garantía de crédito obtuvieron una valoración regular.

A pesar de esto, se puede afirmar que los sectores involucrados en el estudio tienen una percepción favorable sobre la calidad de las estrategias de fortalecimiento al financiamiento de las PYMEs. Entre estas estrategias, se destacan los fondos de capital semilla y capital de riesgo, las facilidades de préstamos con tasas preferenciales y los incentivos fiscales.

De la misma manera, en la tabla N°2, se muestran resultados para la variable latente "Políticas públicas para el desarrollo socioeconómico sostenible en Ecuador" en todas las variables observables que pretenden medirla se evidencia una valoración cualitativa de regular, las variables con las puntuaciones más bajas son "Marco legal" (2.6967) y "Políticas Públicas y Desarrollo Económico" (2.8152). Esto debido a lo poco efectivas que se consideran las políticas del Ecuador para garantizar la seguridad social, al igual que la prohibición del trabajo infantil, las políticas públicas orientadas al territorio y a la reducción de la migración campo-ciudad, para lograr un desarrollo en forma integral todo su territorio y evitar las economías de aglomeración, como las existentes en las ciudades Guayaquil y Quito (Urdaneta & Borgucci, 2021).

Gráfico N°1: Estrategias para el fortalecimiento de créditos en pequeñas y medianas empresas (PYMEs)

Fuente: Elaboración Propia en base a los datos de la Encuesta (2024).

Las estrategias presentadas en el gráfico N°1 están diseñadas para mejorar el acceso al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs), esto le permite crecer, expandirse y contribuir al desarrollo económico del país. Incluir medidas como la creación de programas de crédito específicos para PYMEs, la simplificación de los trámites burocráticos para acceder a financiamiento, el apoyo a la capacitación empresarial y la promoción de la innovación y la competitividad en este sector. La percepción de los 211 encuestados sobre los 25 ítems que miden esta variable latente muestra, según el gráfico N°1, una mayor concentración de respuestas hacia las opciones de excelente y bueno, representando el 59,66% de las respuestas obtenidas. Esto indica una valoración positiva de las estrategias mencionadas.

Gráfico N°2: Políticas públicas para el desarrollo socioeconómico sostenible en Ecuador

Fuente: Elaboración Propia en base a los datos de la Encuesta (2024).

Las políticas públicas para el desarrollo socioeconómico sostenible mencionadas en el gráfico N°2 se enfocan en promover el crecimiento económico y social del país de manera equilibrada, considerando aspectos ambientales, sociales y económicos. Estas políticas pueden incluir medidas para fomentar la inversión en sectores clave, promover la educación y la capacitación, proteger el medio ambiente, mejorar la infraestructura

y el acceso a servicios básicos, entre otras acciones.

La percepción de los 211 encuestados sobre los 24 ítems que miden esta variable latente muestra, según el gráfico N°2, una mayor concentración de respuestas hacia las opciones de regular y deficiente, representando el 64,51% de las respuestas obtenidas. Esto indica una valoración moderadamente negativa de las políticas públicas implementadas para el desarrollo socioeconómico sostenible, con un 39,0% de respuestas calificándolas como deficientes o muy deficientes, en comparación con el 24,5% que las considera excelentes o buenas. Esto puede analizarse desde dos perspectivas: 1) los recursos no están siendo utilizados de manera eficiente o 2) las políticas no están adecuadamente alineadas con las necesidades y realidades económicas del país. La falta de efectividad en áreas clave, como la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 (ODS 8): Trabajo Decente y Crecimiento Económico, el marco legal para la promoción y acceso al financiamiento por parte de las PYMEs, las Políticas Públicas y Desarrollo Económico, el Apoyo a las PYMEs y la Inclusión Financiera, puede tener consecuencias negativas a largo plazo, afectando la calidad de vida y la equidad social.

Ambas variables latentes sujetas a estudio están interconectadas en el sentido de que las políticas públicas efectivas para el desarrollo socioeconómico sostenible pueden incluir medidas específicas para fortalecer el sector de las PYMEs, reconociendo su importancia como motor de la economía y su potencial para generar empleo y promover la inclusión social. El fortalecimiento de las PYMEs puede contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible e impulsar el crecimiento económico equitativo y sostenible.

En base a lo antes expuesto se plantea un modelo de ecuaciones estructurales con el objetivo analizar de manera cuantitativa e integral, cómo estas dos variables están interrelacionadas y cómo influyen en el desarrollo económico sostenible del país, identificar si existe relación significativa entre las políticas públicas y el fortalecimiento de créditos en PYMEs, y comprender la naturaleza y el alcance de esta relación.

En la figura N°1 se presenta el modelo de medida que describe cómo las variables latentes (no observables) son medidas por medio de indicadores observables. El modelo de medida establece la relación entre las variables observadas y las variables latentes que representan conceptos teóricos. Así mismo, permite hacer la evaluación de la validez y fiabilidad de los indicadores observados para asegurar que están capturando adecuadamente el concepto que se pretende medir

Figura 1: Modelo de medición para el análisis de covarianzas de variables latentes y sus relaciones de dependencia en el estudio.

Fuente: Elaboración Propia en base a los datos de la Encuesta (2024) analizados mediante el software AMOS IBM SPSS (Byrne, 2021).

En la tabla 3 se muestra la validación del modelo de medición construido con AMOS. Los indicadores de ajuste absoluto (PClose y RMSEA) caen en el rango "Excelente" y "Bueno" respectivamente según los criterios de Byrne (2021), al igual que el ajuste de parsimonia (CMIN/DF) y el

ajuste incremental (CFI) que se categorizan como excelentes.

Tabla 3. Validación del ajuste del modelo de medición con respecto a las variables latentes y sus relaciones de dependencia, en cuanto a las Políticas públicas

Medida	Estimación	Umbral	Interpretación
CMIN	71,626	--	--
DF	38	--	--
CMIN/DF	1,885	Between 1 y 3	Excellent
CFI	0,967	> 0,95	Excellent
RMSEA	0,065	< 0,06	Good
Pclose	0,138	> 0,05	Excellent

Fuente: Instrumento de investigación (2024) y Elaboración propia (2024) con SPSS Ver. 26.

El análisis acerca de la tabla 3 se centra en un modelo de ecuaciones estructurales (SEM) que ha sido ajustado manipulando el criterio de ajuste "FIT" como se muestra en la tabla 4, el cual valúa la coherencia entre los datos observados y el modelo teórico

para el fortalecimiento de créditos en pequeñas y medianas empresas de la Provincia de El Oro, Ecuador

(Henseler, Hubona, & Ray, 2021). Las métricas proporcionadas constituyen medidas convencionales para valorar la calidad del ajuste de un modelo SEM.

Tabla n° 4: Reespecificación de ajuste del modelo de ecuaciones estructurales.

Modelo	Medidas de ajuste absoluto		Medidas de ajuste incremental			Medidas de ajuste de parsimonia				
	PClose	RMSEA	CFI	TLI	NFI	PGFI	PNFI	AIC	CMIN	X2/DF
Modelo de Referencia	0,001	0,091	0,928	0,908	0,892	0,587	0,698	163,158	117,158	2,725
MODELO 1 Re-especificación e3<->e4	0,008	0,081	0,945	0,927	0,909	0,587	0,694	147,27	99,27	2,354
MODELO 2 Re-especificación e1<->e2	0,02	0,077	0,951	0,934	0,916	0,576	0,683	141,731	91,731	2,237
MODELO 3 Re-especificación e2<->e3	0,041	0,073	0,957	0,94	0,922	0,565	0,671	136,946	84,946	2,124
MODELO 4 Re-especificación e10<->e11	0,061	0,071	0,96	0,944	0,926	0,552	0,657	134,13	80,13	2,055
MODELO 5 Re-especificación e8<->e10	0,138	0,065	0,967	0,953	0,934	0,543	0,645	127,626	71,626	1,885

Nota: basado en las covarianzas de las variables Estrategias para el fortalecimiento de créditos en pequeñas y medianas empresas (PYMEs) y Políticas públicas para el desarrollo socioeconómico sostenible en Ecuador. Los datos fueron analizados mediante el software AMOS IBM SPSS (Byrne, 2021).

Al observar la tabla N° 4 en lo atinente al mejor modelo (Modelo 5), El valor del Chi-cuadrado (CMIN) mide la discrepancia entre los datos observados y los valores predichos por el modelo teórico, obteniendo un valor de 71.626, lo que indica una discrepancia notable. Los grados de libertad (DF), que en este caso son 38, representan la cantidad de parámetros ajustables en el modelo. La razón Chi-cuadrado/Grados de libertad (CMIN/DF) evalúa la relación entre la discrepancia y la complejidad del modelo; con un valor de 1.885, se interpreta como excelente, ya que se encuentra dentro del rango ideal (entre 1 y 3). El Comparative Fit Index (CFI) compara el ajuste del modelo con uno sin relaciones entre variables, y con un valor de 0.967, sugiere un ajuste excelente del modelo propuesto en comparación con el modelo nulo.

Según (Gana & Broc, 2021), el Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) mide el ajuste por grado de libertad poblacional; un valor de 0.065, aunque ligeramente superior al umbral deseado (<0.06), aún se considera bueno. Finalmente, la Prueba de Significación del RMSEA (Pclose), con un valor de 0.138, indica que el RMSEA no es significativamente distinto de cero, lo que sugiere un ajuste excelente al superar el umbral de 0.05. Los resultados muestran que el modelo SEM expuesto en la figura N° 2 tiene un ajuste razonable y en muchos aspectos excelente. El CFI, RMSEA y Pclose reflejan un ajuste notablemente bueno, aunque el valor del Chi-cuadrado y su razón con los grados de libertad indican que podría haber discrepancias entre los datos observados y el modelo teórico.

El modelo de ecuaciones estructurales para la variable latente “Estrategias para el fortalecimiento de créditos en pequeñas y medianas empresas (PYMEs)”, generado a partir de datos analizados con el software SPSS Ver. 26, Ver. Figura 2, muestra una correlación precisa con los datos observados. Esto se evidencia en la coincidencia entre la matriz de covarianza implícita en el modelo y la matriz de covarianza real derivada de los datos empíricos.

Figura 2: Modelo de ecuaciones estructurales para la estimación de la variable latente F1 (Estrategias para el fortalecimiento de créditos en pequeñas y medianas empresas (PYMEs)).

Nota: basado en las covarianzas de las variables latentes identificadas Estrategias para el fortalecimiento de créditos en pequeñas y medianas empresas (PYMEs) y Políticas públicas para el desarrollo socioeconómico sostenible en Ecuador. Los datos fueron analizados mediante el software AMOS IBM SPSS (Byrne, 2021).

Tabla N° 5: Coeficientes del modelo de regresión para la variable latente F2 (Estrategias para el fortalecimiento de créditos en pequeñas y medianas empresas (PYMES)).

			Estimate	S.E.	C.R.	P
FEP	←	FPP	.839	.277	3.026	.002
V2ID1P	←	FPP	1.000			
V2ID2P	←	FPP	1.969	.457	4.307	*
V2ID3P	←	FPP	2.252	.564	3.995	*
V2ID4P	←	FPP	2.301	.567	4.062	*
V2ID5P	←	FPP	2.640	.635	4.156	*
V2ID6P	←	FPP	2.218	.542	4.094	*
V1ID1P	←	FEP	1.000			
V1ID2P	←	FEP	.995	.090	11.112	*
V1ID3P	←	FEP	1.157	.099	11.653	*
V1ID4P	←	FEP	.664	.083	8.017	*
V1ID5P	←	FEP	.955	.096	9.907	*

Fuente: Los datos fueron analizados mediante el software AMOS IBM SPSS (Byrne, 2021).

En la tabla N°5 se presentan los resultados de un análisis de regresión donde se evaluó la relación entre dos variables latentes: «Políticas públicas para el desarrollo socioeconómico sostenible en Ecuador» (FPP) y «Estrategias para el fortalecimiento de créditos en pequeñas y medianas empresas (PYMES)» (FEP). Los valores bajo la columna "Estimate" representan los coeficientes de regresión, que indican la fuerza y dirección de la relación entre las variables, (Karakaya-Ozyer & Aksu-Dunya, 2018). En este caso, se observa que la variable FPP tiene una influencia significativa en la variable FEP, ya que su coeficiente de regresión es de 0.839, un error estándar de 0.277, una relación crítica de 3.026 y un valor P de 0.002, con un nivel de significancia de $p < 0.01$, lo que sugiere una relación po-

sitiva entre estas dos variables (Vogt, 2015).

Además, se observa que las variables V2ID2P, V2ID3P, V2ID4P, V2ID5P y V2ID6P están significativamente asociadas con la variable FPP, lo que indica que diferentes aspectos de las políticas públicas tienen un impacto en la estrategia para fortalecer créditos en PYMES. Por otro lado, las variables V1ID2P, V1ID3P, V1ID4P y V1ID5P están significativamente asociadas con la variable FEP, lo que sugiere que diferentes estrategias también tienen un impacto en el desarrollo socioeconómico sostenible en Ecuador.

Tabla N° 6: Coeficientes del modelo de regresión estandarizados para la variable latente F2 (Estrategias para el fortalecimiento de créditos en pequeñas y medianas empresas (PYMES)).

			Estimate
FEP	←	FPP	.336
V2ID1	←	FPP	.307
V2ID2	←	FPP	.703
V2ID3	←	FPP	.668
V2ID4	←	FPP	.716
V2ID5	←	FPP	.836
V2ID6	←	FPP	.742
V1ID1	←	FEP	.722
V1ID2	←	FEP	.821
V1ID3	←	FEP	.879
V1ID4	←	FEP	.600
V1ID5	←	FEP	.727

Fuente: Los datos fueron analizados mediante el software AMOS IBM SPSS (Byrne, 2021).

Según lo presentado en la tabla N° 6, la relación entre FEP y FPP, representada por $FEP \leftarrow FPP$ (.336), señala que FPP ejerce un efecto moderado en FEP, con una estimación de .336. Esto implica que un incremento de una desviación estándar en FPP resulta en un aumento de .336 desviaciones estándar en FEP. Además, al analizar las relaciones entre FPP y sus indicadores (V2ID1P a V2ID6P), se observa que estas varían desde moderadas hasta muy fuertes, oscilando entre .307 y .836. Es importante destacar que V2ID5P exhibe la relación más sólida con FPP (.836), mientras que V2ID1P muestra la conexión más débil (.307). Del mismo modo, al considerar las relaciones entre FEP y sus indicadores (V1ID1P a V1ID5P), todas estas son significativamente fuertes, con estimaciones que oscilan entre

.600 y .879. Destaca que V1ID3P presenta la relación más sólida con FEP (.879), mientras que V1ID4P muestra la conexión más tenue (.600). En conclusión, todas las relaciones estandarizadas son positivas y significativas, lo que sugiere que las variables latentes FPP y FEP ejercen un impacto considerable en sus respectivas variables observadas, (Karakaya-Ozyer & Aksu-Dunya, 2018). Las relaciones más sólidas indican indicadores más confiables para sus variables latentes asociadas.

La diferencia principal entre la Tabla 5 y la Tabla 6 radica en el tipo de coeficientes presentados. En la Tabla 5, se muestran los coeficientes del modelo de regresión para la variable latente F2 (Estrategias para el fortalecimiento de créditos en PYMES), incluyendo tanto los coeficientes no estandarizados como los estandarizados (Gana & Broc, 2021). Por otro lado, la Tabla 6 presenta exclusivamente los coeficientes estandarizados del modelo de regresión para la misma variable latente. Los coeficientes estandarizados permiten comparar la fuerza relativa de las relaciones entre las variables, ya que están ajustados por las escalas de las variables involucradas en el modelo.

El análisis revela una relación positiva y significativa entre las políticas públicas para el desarrollo socioeconómico sostenible en Ecuador, como se representa en la "Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible", y las estrategias dirigidas al fortalecimiento de créditos en PYMES, como los "Programas de Garantía de Crédito". Asimismo, se evidencia que las políticas orientadas al desarrollo sostenible, incluyendo la "Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible" y el "Apoyo a las PYMES", ejercen una influencia significativa en estas estrategias de fortalecimiento de créditos para las PYMES.

Además, se observa que las estrategias específicas diseñadas para

fortalecer los créditos en PYMEs, como los “Programas de Garantía de Crédito” y los “Fondos de Capital Semilla y Capital de Riesgo”, también desempeñan un papel considerable en el fomento del desarrollo socioeconómico sostenible en Ecuador. Estos resultados subrayan la importancia tanto de las políticas públicas como de las estrategias específicas para el fortalecimiento de créditos en PYMEs en el contexto del desarrollo socioeconómico sostenible en Ecuador. Estos hallazgos ofrecen valiosa orientación para la formulación de futuras políticas y acciones destinadas a impulsar el crecimiento económico y promover la inclusión financiera en el país.

El análisis anterior, respaldado por investigaciones como las de (Liu, Dilanchiev, Xu, & Merdan, 2022) y (Costa, Haftor, & Staniewski, 2023), destaca la relevancia de las políticas públicas y estrategias para el fortalecimiento de créditos en PYMEs en Ecuador. Este análisis proporciona una base sólida para comprender cómo estas empresas responden a las crisis y cómo utilizan la innovación como una estrategia para mitigar los efectos adversos (Costa, Haftor, & Staniewski, 2023).

La gestión financiera de las PYMEs, emerge como un aspecto crucial, a menudo recurren a créditos como una estrategia de financiamiento para apoyar su gestión empresarial, sin embargo, existen limitaciones y desafíos que obstaculizan el éxito de estas iniciativas financieras. Integrar estos análisis permite una comprensión más completa de las PYMEs, sus desafíos financieros y la influencia de las políticas públicas en su desarrollo. Esto proporciona una base para la formulación de políticas efectivas que apoyen la gestión financiera de las PYMEs y promuevan su crecimiento a largo plazo, como sugieren los hallazgos de (Liu, Dilanchiev, Xu, & Merdan, 2022) y (Costa, Haftor, & Staniewski, 2023).

CONCLUSIONES

Las pymes representan un motor importante a nivel de las economías del mundo. En su apoyo, los países definen políticas públicas y estrategias para fortalecer su crecimiento y apalancar su gestión financiera, sin embargo, dada sus características a nivel de la gestión, no logran reunir los requisitos y exigencias establecidas para optar a créditos que fortalezcan su capital de trabajo y mejoren su gestión financiera.

En Ecuador, se definen políticas de apoyo, pero resultan no estar adecuadamente alineadas con las necesidades y realidades económicas del país; hace falta mayor proyección y efectividad en áreas clave, más si se aspira desde el trabajo productivo propiciar un desarrollo económico alineado con las exigencias internacionales establecidas en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Con relación a los programas de apoyo, que se emprenden para fortalecer la gestión operativa de las pymes, en función de los hallazgos, se catalogaron como buenos, sin llegar al extremo máximo de aceptación que implica la excelencia. Particularmente, los programas asociados al área financiera obtuvieron una valoración cualitativa regular. Con relación a las estrategias específicas diseñadas para fortalecer los créditos en PYMEs, como los Programas de Garantía de Crédito y los Fondos de Capital Semilla y Capital de Riesgo, los resultados demuestran que desempeñan un papel considerable en el fomento del desarrollo socioeconómico sostenible en Ecuador.

Desde las relaciones entre las variables estudiadas, se demostró una relación positiva y significativa entre ellas, por un lado las políticas públicas y las estrategias dirigidas al fortalecimiento de créditos en PYMEs, sin embargo quedan aún brechas y limitaciones por resolver y alinear es-

fuerzas del país con la Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible, de manera que se contribuya al desarrollo socioeconómico sostenible en Ecuador.

La importancia tanto de las políticas públicas como de las estrategias específicas para el fortalecimiento de créditos en PYMEs en el contexto del desarrollo socioeconómico sostenible en Ecuador son elementos que ameritan seguir siendo estudiados, de manera que se promueva la inclusión financiera, la calidad de vida y la equidad social.

La investigación ofrece valiosas orientaciones para la formulación de futuras políticas y acciones destinadas a impulsar el crecimiento económico y promover la inclusión financiera en el país. El fortalecimiento de las PYMEs contribuye al logro de los objetivos de desarrollo sostenible al impulsar el crecimiento económico equitativo y sostenible. Existen limitaciones que deben ser atendidas para superar las barreras de acceso al sistema financiero ecuatoriano existentes para las pymes. Fortalecer la gestión financiera emerge como un aspecto crucial ante las limitaciones y desafíos que obstaculizan el éxito de estas iniciativas financieras, como indican las investigaciones.

REFERENCIAS

Ahmed, S., Majeed, M. E., Thalassinis, E., & Thalassinis, Y. (2021). The Impact of Bank Specific and Macro-Economic Factors on Non-Performing Loans in the Banking Sector: Evidence from an Emerging Economy. *Journal of Risk and Financial Management*, 14(217), 1-14. doi:https://doi.org/10.3390/jrfm14050217

Akerlof, G. A. (1970). The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488-500.

Al-Karkhi, M. (2024). Statistical analysis and open innovation in eco-

nomie growth of scottish business SMEs for sustainable development. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 10. doi:https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100275

Amadasun, D., & Mutezo, A. (2022). Influence of access to finance on the competitive growth of SMEs in Lesotho. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 1-20.

Anzules, W., & Novillo, S. (2023). Innovation Capacity, Entrepreneurial Orientation, and Flexibility: An Analysis from Industrial SMEs in Ecuador. *Sustainability*, 1-24.

Attar, M. A. (2021). Growth, distribution and dynamic inefficiency in Turkey: An analysis of the naïve neoclassical theory of capital. *Structural Change and Economic Dynamics*, 59, 20-30.

Bacuilima, E., Morocho, J., Aguirre, J., Coronel, K., & Mora, P. (2023). Financing Ecuadorian Social Enterprises: What Is the Role of Impact Investment? *Sustainability*, 1-19. doi:https://doi.org/10.3390/su151411210

Baesens, B., Rösch, D., & Scheule, H. (2016). *Baesens, Bart & Rösch, DanCredit Risk Analytics: Measurement Techniques, Applications, and Examples in SAS*. John Wiley & Sons Inc. doi:10.13140/RG.2.2.14675.17447.

Bairagi, V., & Munot, M. (2019). *Research Methodology: A Practical and Scientific Approach*. Boca Raton, Florida, Estados Unidos: CRC Press.

Benavides, G. F. (2015). Las políticas públicas del turismo receptivo colombiano. *Suma de negocios*, 66-73. doi:Benavides, G. F. (2015). Las políticas públicas del turismohttps://doi.org/10.1016/j.sumneg.2015.08.005

Bertoni, F., Colombo, M., & Quas, A. (2023). The long-term effects of loan guarantees on SME performance. *Journal of Corporate Finance*, 80. doi:https://doi.org/10.1016/j.jcorp-

fin.2023.102408.

Byrne, B. M. (2021). *Structural Equation Modeling With AMOS: Basic Concepts, Applications, and Programming*. Londres: (4th ed.). Routledge.

Chavosh, M., Mansour, S., & Karamipour, A. (2021). Chavosh Nejad An AHP-based multi-criteria model for assessment of the social sustainability of technology management process: A case study in banking industry. *Chavosh Nejad, M., Mansour, S. & Karamipour, A. (2021). An AHP-based multi-criteria model for assessment of the social sustainability of tec Technology in Society, 65.* doi:Chavosh Nejad, M., Mansour, S. & Karamipour, A. (2021). An AHP-based multi-criteria model for assessment of the social sustainability of technology ma <https://doi.org/10.1016/j.>

Cheong, C., Huui, M., & Arul, M. (2020). Credit access, tax structure and the performance of Malaysian manufacturing SMEs. *International Journal of Managerial, 16(4)*, 433-454. doi:doi:<https://doi.org/10.1108/IJMF-08-2019-0308>

Corredera, F., Di Pietro, F., & Trujillo, A. (2021). PostCOVID19 SME financing constraints and the credit guarantee scheme solution in Spain. *Journal of Banking Regulation(22)*, 250-260. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102637>

Costa, R., Haftor, D., & Staniewski, M. (2023). Using machine learning to create and capture value in the business models of small and medium-sized enterprises. *International Journal of Information Management, 1-14.*

Delgado D. D. & Chávez G., G. (2018). Las Pymes en el Ecuador y sus Fuentes de Financiamiento. *Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana, 18.* doi:<https://www.eumed.net/rev/oel/2018/04/pymes-ecuador-financiamiento.html>

Demircug, A., Martinez, M., & Tressel, T. (2019). The global financial crisis and the capital structure of firms: Was the impact more severe among SMEs and non-listed firms? *Journal of Corporate Finance, 1-66.* doi:doi: <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2019.101514>

Diamond, D., Hu, Y., & Rajan, R. G. (2022). Liquidity, pledgeability, and the nature of lending. *Journal of Financial Economics, 143(3)*, 1275-1294.

Dong, G. Q. (2020). *Enfoque de red compleja para la estructura*. Obtenido de <http://dx.doi.org.10.16/j.clepro.2019.119366>.

Estadísticas, I. N. (9 de Junio de 2024). *Registro Estadístico de Empresas (REEM)*. Obtenido de <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/directoriodeempresas/>

Fantinelli, N., & Lana, J. (2023). Teoría da agência aplicada ao setor público: uma pesquisa bibliométrica e agenda de pesquisa. *Revista Brasileira de Administração Científica, 13(2)*, 1-13.

Feijó, N., Ceular, N., & Navajas, V. (2023). Behavioral Patterns That Influence the Financing Choice Models of Small Enterprises in Ecuador through Latent Class Analysis. *Sustainability, 15*, 1-17. doi:<https://doi.org/10.3390/su15086790>

Gana, K., & Broc, G. (2021). *Structural Equation Modeling: An Introduction Using R and R-Studio*. Londres: Routledge.

García, G. &. (2015). Las restricciones al financiamiento de las PYMES del Ecuador y su incidencia en la política de inversiones. *Actualidad Contable FACES, 30*, 26.

Garza, J., Morales, B., & Gonzalez, B. (2013). *Análisis Estadístico Multivariante Un enfoque teórico y práctico*. México, DF: McGraw Hill.

Gur, N., Babacan, M., Aysan, A., &

- Suleyman, S. (2023). Firm Size and Financing Behavior during COVID-19 Pandemic: Evidence from SMEs in Istanbul. *Borsa Istanbul Review*, 804-807.
- He, Z., & Hu, Y. (2023). Banks and financial crises: contributions of Ben Bernanke, Douglas Diamond, and Philip Dybvig. *The Scandinavian Journal of Economic*, 125(3), 553-583.
- Henseler, J., Hubona, G., & Ray, P. A. (2021). Using PLS Path Modeling in New Technology Research: Updated Guidelines. *Industrial Management & Data Systems*, 121(1), 2-20. doi:Henseler, J., Hubona, G., & Ray, P. A. (2021). Using PLS Path Modeling in New Technology Resdoi:https://doi.org/10.1108/IMDS-09-2015-0382
- Jayprakash, A., & Prelević, D. (2023). *Epistemology of Modality and Philosophical Methodology*. Londres: Taylor & Francis.
- Karakaya-Ozyer, K., & Aksu-Dunya, B. (2018). A Review of Structural Equation Modeling Applications in Turkish Educational Science Literature. *International Journal of Research in Education and Science*, 4(1), 279-291. doi:doi:10.21890/ijres.383177
- Kregel, J. (2014). Minsky and dynamic macroprudential regulation. *Kregel, J. (2014)(Public Policy Brief, abril, núm. 131)*. Nueva York: Levy Economics Institute, Bard College.
- Kumar, K. (2022). *Research Methodology in Social Science*. New Delhi: K.K. Publications.
- Lam, T., Nhien, D., Anh, T., Xuan, T., Thuy, T., & Uyen, T. (2022). The impact of supply chain financing on SMEs performance in Global supply chain. *Uncertain Supply Chain Management*, 10, 255-270. doi:doi:https://doi.org/10.5267/j.uscm.2021.9.003
- Łasak, P. (2022). The role of financial technology and entrepreneurial finance practices in funding small and medium-sized. *Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation*, 18(1), 7-34. doi:doi:https://doi.org/10.7341/20221811
- Li, L. (2018). Financial inclusion and poverty: The role of relative income. *China Economic Review*, 27. doi:https://doi.org/10.1016/j.chieco.2018.07.006
- Liu, Y., Dilanchiev, A., Xu, K., & Merdan, A. (2022). Financing SMEs and business development as new post Covid-19 economic recovery determinants. *Economic Analysis and Policy*, 554-567. doi:doi:https://doi.org/10.1016/j.eap.2022.09.006
- Manaces, G., Rivera, G., Zambrano, M., & Triviño, K. (2023). Constitution of popular and solidary economic organizations in post-pandemic for the Ecuadorian economic reactivation. *BALTIC JOURNAL OF LAW & POLITICS*, 16(3), 1-10.
- Martinez, M., & Baselga, L. (2020). Bank Risk Determinants in Latin America. *risk*, 8(94), 1-21. doi:doi:10.3390/risks8030094
- McGuinness, G., Hogan, T., & Powell, R. (2018). European trade credit use and SME survival. *Corp. Financ.* (49), 81-103.
- Mirza, N., Afzal, A., Umar, M., & Skare, M. (2023). The impact of green lending on banking performance: Evidence from SME credit portfolios in the BRIC. *Economic Analysis and Policy*, 77, 843-850.
- Naruetharadhol, P., Lenihan, A., & McGuirk, H. (2024). Assessing the Role of Public Policy in Fostering Global Eco-Innovation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*. doi:doi:https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100294
- Ozturk, I., Alqassimi, O., & Ullah, S. (2024). Digitalization and SMEs development in the context of sustainable development: A China perspective. *Heliyon*. doi:DOI:https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e27936

Proaño, B., & Fera, J. (2022). Are Ecuadorian banks enough technically efficient for growth? A clinical study. *WILEY*, 1-19.

Pu, G., Qamruzzaman, M., Muneeb, A. N., & Karim, S. (2021). Innovative Finance, Technological Adaptation and SMEs Sustainability: The Mediating Role of Government Support during COVID-19 Pandemic. *Sustainability*(13), 1-27. doi:doi:https://doi.org/10.3390/su13169218

Radicic, D., & Petković, S. (2023). Impact of digitalization on technological innovations in small and medium-sized enterprises (SMEs). *Technological Forecasting and Social Change*, 191, 1-16.

Reichenbach, S., & Kromoser, B. (2021). State of practice of automation in precast concrete production. *Reichenbach, S., & Kromoser, B. (2021). State of practice of automation in p Journal of Building Engineering*, 43, 102527. doi:Reichenbach, S., & Kromoser, B. (2021). State of practice of automation in precasthttps://doi.org/10.1016/j.job.2021.102527

Roth, A. (2009). *Public policies: formulation, implementation and evaluation*. Bogotá: Aurora Editions.

Santolin, R., Hameed, H., Urbinati, A., & Lazzarotti, V. (2023). Exploiting circular economy enablers for SMEs to advance towards a more sustainable development: An empirical study in the post COVID-19 era. Resources, Conservation & Recycling Advances, 19, 200164. *Resources, Conservation & Recycling Advances*. doi:https://doi.org/10.1016/j.rcradv.2023.200164

Spink, P. K. (2013). The articulation of public actions in complex situations. *Public policies to promote entrepreneurship and micro and small businesses*, 43-59.

Thi-Hong Van, L., Thien Nguyen, N., Le-Phuc Nguyen, H., & Hong Vo, D. (2022). The asymmetric effects of institutional quality on financial inclu-

sion in the. *Heliyon*, 8, 10. doi:https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e12016

Tugsal, O. (2023). Does Islamic banking reduce the risks of COVID-19 for SMEs? Novel evidence for SME financing in the pandemic period for an emerging market. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 1-19.

Urdaneta, A., & Borgucci, E. (2021). ECONOMÍAS DE AGLOMERACIÓN Y EXTERNALIDADES NEGATIVAS EN ECUADOR, PERIODO 2007-2017. *Cuadernos de Economía*, 40(82), 165-191. doi:https://doi.org/10.15446/cuad.econ.v39n82.81058

Urdaneta, A., & Garcia, M. (2023). *Historia de las Instituciones Financieras en América Latina y el Caribe*. Guayaquil- Ecuador: DIGRÁFICA.

Urdaneta, A., Zamabrano, Á., & Mancilla, A. (2022). Calidad de servicio de la banca ecuatoriana para el otorgamiento de créditos a las PYMES en la provincia de El Oro. *Revista Perspectivas*(50), 121-144.

Vogt, W. (2015). Structural Equation. *In Dictionary of Statistics & Methodology*. doi:In Dictionary of Statistics & Methodology.